

Jasiora : Vol 4 No 3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admng/index>)

Analisis Proses Seleksi Karyawan Pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo

Cece Lestari¹, Syah Amin Albadry², Joko Sunaryo³

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Cecelestari619@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: albadry1489@gmail.com

³ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: jokosunaryo21@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 1 Nopember 2021

Diterima: 1 November 2021

Terbit : 15 Desember 2020

Keywords:

Analysis, Selection Process, Employees

Abstract

The employee selection process is carried out to find the right person for a certain position, so that person is able to work optimally and can survive in the company for a long time. Therefore, every company should provide equal opportunities and opportunities for all employees to be included in the selection process to occupy positions or positions in the company, one of which is the employee selection process at PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo Branch.

The purpose of this study was to determine the selection process, barriers and efforts made to overcome obstacles in the employee selection process of PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo. The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. The population in this study were employees of PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo Branch, the sample is 13 (thirteen) people.

From the research results it is known that the employee selection process at PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo Branch has been carried out by looking at education, work experience, employee health, written test and interview processes, but the employee selection process results are not optimal. Barriers faced in the employee selection process at PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo Branch is, the selection process tends to be less transparent, the employee selection process does not involve the institution in charge of the selection process. Efforts have been made in overcoming obstacles in the employee selection process at PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo Branch is asking for references for employees who work at PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo Branch, took advantage of the authority of the Branch Head to carry out the employee selection process directly through the interview process

Kata kunci:
*Analisis, Proses Seleksi,
Karyawan*

Corresponding Author:
Cece Lestari, E-mail:
Cecelestari619@gmail.com

DOI:
[10.5281/zenodo.5801012](https://doi.org/10.5281/zenodo.5801012)

Abstrak

Proses seleksi karyawan dilakukan untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu setiap perusahaan seharusnya memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada seluruh karyawan untuk diikuti sertakan dalam proses seleksi untuk menduduki posisi atau jabatan di perusahaan, salah satunya adalah proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses seleksi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, sampel berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo sudah dilakukan dengan melihat pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan karyawan, proses tes tertulis dan wawancara, namun proses seleksi karyawan hasilnya belum optimal, Hambatan yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah, proses seleksi yang cenderung kurang transparan, proses seleksi karyawan belum melibatkan lembaga yang bertugas dalam proses seleksi. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah meminta referensi bagi karyawan yang bekerja di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, memanfaatkan kewenangan dari Kepala Cabang untuk melakukan proses seleksi karyawan secara langsung melalui proses wawancara.

1. Pendahuluan

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat sebagai dampak langsung globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh setiap organisasi jenis apapun, baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi sosial. Oleh karena itu, kondisi tersebut menimbulkan persaingan yang ketat di segala bidang. Agar dapat memenangkan persaingan dan menciptakan organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif, maka setiap organisasi dituntut untuk mampu terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat serta dituntut untuk mampu menciptakan inovasi-inovasi secara terus-menerus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa sosial dari adanya sumber daya dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mendukung hal tersebut adalah karyawan. Oleh sebab itu karyawan tersebut harus dipekerjakan secara efektif, efisien dan manusiawi. Agar kondisi yang adaptif tersebut dapat tercipta, maka organisasi perlu membuat perencanaan sumber daya manusia (SDM) sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) pada hakikatnya merupakan aset utama dan bagian internal dari suatu organisasi maupun perusahaan jika memandang bahwa karyawan pada semua bidang pekerjaan dan tingkat apapun adalah baik secara struktural maupun fungsional. Karyawan merupakan salah satu faktor produksi, oleh karena itu harus dimanfaatkan secara maksimal dan produktif tujuan suatu perusahaan tidak akan dapat terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggih dan lengkap.

Perencanaan sumber daya manusia yang komprehensif dan terprogram dalam artian perencanaan sumber daya manusia harus dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja/karyawan dimasa yang akan datang dalam suatu organisasi dengan menggunakan sumber informasi yang tepat, guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan (Rivai 2011). Oleh karena itu, perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh, menempatkan, dan mempertahankan manusia yang *qualified* pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaan pekerjaan lebih berdaya guna serta berhasil guna, hal tersebut bisa dilakukan melalui proses seleksi.

Proses seleksi karyawan sebagai bentuk penempatan karyawan, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 menjelaskan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Oleh karena itu setiap perusahaan seharusnya memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada seluruh karyawan untuk diikuti sertakan dalam proses seleksi untuk menduduki posisi atau jabatan di perusahaan dan untuk memberikan peluang tersebut.

Perusahaan melalui proses seleksi mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Proses seleksi sangat kompleks, dan memakan waktu cukup lama serta biaya yang tidak sedikit bahkan bisa berisiko terjadinya kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam memilih karyawan melalui proses seleksi orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi perusahaan dalam menempati suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas dan dapat merusak moral kerja karyawan yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.

Seleksi karyawan juga dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan ketegasan tentang kecakapan kepribadian dan kemampuan lain-lain yang dimiliki tenaga kerjanya, dengan melihat latar belakang dan tingkat pendidikan, pengalaman, tes Psikotes, melihat kondisi kesehatan, dan melakukan wawancara dengan karyawan. Data yang di peroleh dari tenaga kerja dipandang sangat perlu untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dari proses seleksi tersebut akan didapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Tenaga yang berkualitas akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja tenaga kerjanya, dengan demikian tenaga dapat bekerja dengan semangat dan gairah kerja serta kedisiplinan yang baik dalam meningkatkan produktifitas kerja mereka sehingga akan menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam proses seleksi karyawan dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik, basis data organisasional, pengumuman pekerjaan, promosi dan transfer pekerjaan, ataupun melalui orang lain yang mengetahui adanya informasi mengenai adanya proses seleksi di internal perusahaan disebabkan adanya kebutuhan karyawan dalam organisasi atau perusahaan karena adanya posisi yang kosong disebabkan karyawan yang dipindahkan, karyawan berhenti atas kemauan sendiri atau karyawan berhenti atas keputusan perusahaan.

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat kebutuhan transportasi pun juga semakin bertambah. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kendaraan bermotor akan semakin meningkat drastis seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat dan mudah, untuk itu

kendaraan roda roda 4 (empat) menjadi menjadi pilihan favorit masyarakat guna memberikan kenyamanan dan keaman berkendara.

Permintaan masyarakat yang tinggi akan kendaraan bermotor tersebut berimbas pada kepadatan lalu lintas yang terjadi saat ini. Semakin banyak kendaraan semakin tinggi pula penggunaan kendaraan tersebut oleh masyarakat. Hal ini diperkuat oleh kemudahan yang banyak diberikan oleh badan usaha perkreditan untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor. Sehingga hampir semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah memiliki kendaraan sendiri untuk kepentingannya.

Oleh karena itu perlu adanya kemampuan sumber daya manusia atau karyawan yang diperoleh melalui proses seleksi sehingga mampu menarik perhatian bagi konsumen untuk membeli kendaraan yang ditawarkan oleh karyawan dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini Proses seleksi karyawan dilakukan dengan menggunakan basis data organisasional, pengumuman pekerjaan, promosi dan transfer pekerjaan, yang berfokus seleksi karyawan di internal perusahaan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo.

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, mengenai seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, pesatnya kemajuan zaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kendaraan, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia Karena fungsinya sebagai alat transportasi yang praktis

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo dilakukan secara internal untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong dan di dalam perusahaan, namun dalam proses seleksi karyawan dari pihak perusahaan diindikasikan tidak memberikan informasi secara terbuka pada seluruh karyawan, sehingga yang mengetahui proses seleksi hanya pimpinan perusahaan, guna mengisi posisi atau jawatan yang kosong diperusahaan, indikasinya informasi posisi jabatan di perusahaan hanya diketahui oleh karyawan yang masih ada hubungan kekerabatan atas dasar adanya referensi dari kerabat yang sudah bekerja PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, selanjutnya adanya indikasi dalam tanpa tahapan seleksi hanya dilakukan oleh pimpinan perusahaan, dimanan kepala cabang memanfaatkan kewenangannya untuk menempatkan karyawan pada posisi tertentu, hal tersebut memperlihatkan bahwa karyawan di tempatkan pada posisi dan jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, bahkan berisiko pada produktivitas kerja karyawan, yang seharusnya perusahaan dalam melakukan proses seleksi karyawan bisa melibatkan lembaga yang biasanya melakukan seleksi karyawan, namun sampai saat ini indikasinya beluk dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat fenomena yang terjadi dalam seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo Sebagai berikut: Proses seleksi karyawan yang dilakukan perusahaan kurang transparan. Prosedur Seleksi karyawan belum melibatkan lembaga seleksi karyawan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Analisis Proses Seleksi Karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo**”

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo? Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara

Bungo. Untuk mengetahui upaya saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian menganalisis dan menjelaskan fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta dan sifat dari populasi (Sugiyono, 2017).

Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang dan Seluruh Karyawan PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini munculnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang teliti. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 (sebelas) orang, berikut:

1. Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.
2. Karyawan Bagian Administrasi PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.
3. 2 (dua) orang karyawan bagian *Spare Part* PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.
4. 2 (dua) orang karyawan Bagian bengkel PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.
5. 4 (empat) orang karyawan Bagian *Marketing* PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.
6. *Security* PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang perlu diperhatikan adalah teknik pengumpulan data, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah alat-alat pengumpulan data tersusun serta sesuai dengan tujuan peneliti. Untuk mendapat data yang relevan dari masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi keputusan dan studi lapangan (Winarno, 2010).

Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan data teoritis guna memperoleh pendapat para ahli dengan mempelajari bahan kepustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui:

- a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab secara langsung dan lisan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Maksud dari tujuan wawancara adalah untuk mendapat data ditangan pertama (primer) pelengkap teknik pengumpulan data lainnya.

- b. Observasi

Observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dan observasi. Data tersebut masih murni dan belum pernah diolah dan dipublikasikan.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sistematid yang sudah diolah dan dipublikasikan, data ini berbentuk buku-buku catatan atau laporan (Winarno, 2010).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsung, dan setelah itu pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai dianggap kredibel.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Proses Seleksi Karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo

Proses seleksi karyawan dilakukan dalam rangka menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan yang kosong dan dibutuhkan dalam perusahaan, namun ada beberapa indikator dalam proses seleksi karyawan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo, peneliti melakukan wawancara yang hasilnya sebagai berikut:

a. Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak M.Faizal dan memberikan pertanyaan mengenai, bagaimana bapak melakukan proses seleksi karyawan, apakah juga melihat tingkat pendidikannya? Kemudian beliau menjawab:

“ untuk menempatkan karyawan pada bidang atau posisi tertentu, menurut saya tidak terlalu melihat pada tingkat pendidikannya, namun saya melihat dari sisi kemampuan karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya, misalnya saya sendiri, yang hanya berpendidikan setara SMA, namun pimpinan pusat memberikan saya kepercayaan, tanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengelola PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, karena masih banyak karyawan lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari saya, ada yang bergelar sarjana, namun belum diberikan kesempatan untuk dapat mengelola kantor cabang, begitu juga karyawan yang bekerja di PT Jaya Indah Motor Cabang Muara ini, masih ada karyawan yang pendidikannya hanya setara SMA, namun sudah menjadi supervisor yang membawahi beberapa orang karyawan yang pendidikannya lebih tinggi dari supervisor itu sendiri, walaupun juga ada supervisor yang sudah memiliki gelar sarjana, atau setingkat strata satu, jika dilihat dari karyawan yang sudah diseleksi secara internal, yang menjadi supervisor

marketing setingkat strata pada periode Tahun 2018-2021 hanya ada 1 orang, selebihnya hanya berbidik setara SMA. (M, Faizal, 03 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo belum melihat tingkatan pendidikan sebagai persyaratan utama dalam menempatkan karyawan di posisi yang dibutuhkan perusahaan melalui proses seleksi karyawan.

b. Pengalaman

Peneliti bertanya pada Bapak M.Faizal, selaku Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo mengenai, apakah pengalaman kerja juga menjadi persyaratan utama dalam melakukan seleksi karyawan? Kemudian beliau menjawab:

“pengalaman kerja bukanlah menjadi persyaratan utama, namun bisa dijadikan pendukung dan pertimbangan untuk penempatan posisi karyawan dalam proses seleksi karyawan, apalagi pengalaman kerja yang dimilikinya sama dengan penempatan posisi karyawan yang dibutuhkan perusahaan, karena dengan pengalaman kerja yang dimilikinya, akan memudahkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya atau bisa menyesuaikan tanggung jawab pekerjaannya, namun sulitnya untuk menempatkan karyawan yang sudah memiliki karyawan, terkadang mereka meminta gaji yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan karyawan yang belum memiliki pengalaman kerja (M. Faizal, 03 Juni 2021).

c. Kesehatan

Peneliti bertanya pada Bapak M.Faizal selaku Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo mengenai, apakah dalam melakukan seleksi karyawan, dari pihak perusahaan secara langsung melakukan cek kesehatan pada karyawan atau? Kemudian beliau menjawab

“Kondisi kesehatan karyawan sangat penting bagi perusahaan, karena perusahaan tidak menginginkan adanya karyawan yang bekerja dalam kondisi sakit, oleh karena itu dalam proses seleksi karyawan kami juga menanyakan pada karyawan bagaimana dengan kondisi kesehatannya, walaupun secara teknis kami tidak melakukan pemeriksaan kesehatan (M. Faizal, 03 Juni 2021).

d. Tes Tertulis

Hasil wawancara dengan Bapak M.Faizal mengenai, selaku Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, apakah dalam melakukan seleksi karyawan, juga dilakukan tes tertulis? Kemudian beliau menjawab

“Untuk proses seleksi karyawan yang akan ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan perusahaan, tidak ada dilakukan tes tertulis, seleksi yang dilakukan melalui pengisian data karyawan, wawancara langsung pada karyawan, hal tersebut karena saya sudah melihat kemampuan karyawan sebelumnya selama bekerja, sehingga untuk menempatkan karyawan di posisi seperti bendahara, bagian administrasi, ataupun bagian yang lainnya tinggal mewawancarai atas kesiapan dan persetujuan karyawan saja (M. Faizal, 03 Juni 2021).

e. Wawancara

Peneliti bertanya pada Bapak M.Faizal selaku Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo mengenai, bagaimana apakah proses seleksi karyawan melalui tahapan wawancara? Kemudian beliau menjawab

Tentu saja, kami dari pihak perusahaan melakukan wawancara pada karyawan dalam proses seleksi, tujuannya untuk menempatkan karyawan yang sesuai dengan kemampuannya, dan proses wawancara dalam seleksi karyawan merupakan tahapan yang wajib dilalui, guna mengetahui secara langsung, mulai dari penampilan, sikap atau *attitude*, kemampuan komunikasinya, dan selanjutnya mengetahui keterampilan dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaannya (M. Faizal, 03 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, sudah dilakukan dengan melihat pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan karyawan, proses tes tertulis dan wawancara, namun dalam pelaksanaan proses seleksi karyawan hasilnya belum optimal, karena pada tahapan tes tertulis tidak dilakukan dengan baik, karena dalam proses seleksi tes tertulis hanya mengisi biodata karyawan saja, untuk cek kesehatan belum dilakukan perusahaan secara langsung, namun hanya mempertanyakan kondisi kesehatan karyawan melalui proses wawancara dengan karyawan. Disisi lain, pendidikan, pengalaman kerja dan wawancara sudah dilakukan dengan baik karena pendidikan dan pengalaman belum menjadi persyaratan utama dalam proses seleksi melainkan, pendidikan dan pengalaman kerja bisa menjadi pertimbangan bagi kepala cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo untuk lulus dalam melakukan proses seleksi karyawan dan dapat diterima sebagai karyawan dan yang telah siap pakai untuk dapat ditempatkan di posisi yang dibutuhkan perusahaan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo.

Dalam proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan hambatan sebagai berikut:

1. Proses seleksi karyawan yang dilakukan perusahaan kurang transparan.

Peneliti bertanya pada Bapak M.Faizal selaku Kepala Cabang PT Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo mengenai, apakah dalam melakukan seleksi karyawan di informasikan pada seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan? Kemudian beliau menjawab:

Seleksi karyawan yang dilakukan atas dasar adanya posisi atau jabatan yang kosong di internal perusahaan, dan adanya permintaan dari kantor pusat atas kebutuhan tambahan karyawan, dan menjadi tugas dan kewenangan saya untuk melihat karyawan yang memiliki potensi untuk ditempatkan di jabatan tersebut (M. Faizal, 22 Juni 2021).

Selanjutnya peneliti bertanya pada Rina selaku Karyawan Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo, apakah mengetahui adanya informasi secara langsung tentang proses seleksi karyawan? jika secara langsung, walupun saya sebagai administrasi belum mengetahuinya, dan saya mengetahuinya, jika sudah ada karyawan yang menjadi kandidat untuk dilakukan proses seleksi dan mengisi datanya. Hal tersebut yang membuat saya merasa proses seleksi karyawan menjadi kurang transparan (Rina, 10 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas salah satu hambatan atau permasalahan dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah, proses seleksi yang cenderung kurang transparan, dan hanya diketahui oleh Kepala Cabang dan pimpinan pusat, sementara keputusan dan kewenangan dalam menentukan karyawan yang akan menempati jabatan yang kosong, seperti halnya bagian administrasi stok kendaraan ditentukan oleh kepala cabang, tanpa sepengetahuan karyawan lainnya di dalam perusahaan.

2. Belum adanya SOP dalam proses seleksi karyawan

Peneliti bertanya pada Bapak M.Faizal selaku Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo mengenai, apakah dalam proses seleksi karyawan di PT. Jaya Indah Motor sudah memiliki SOP seleksi karyawan perusahaan? Kemudian beliau menjawab:

Kami dari pihak perusahaan belum memiliki SOP dalam proses seleksi karyawan, seperti halnya dalam melakukan seleksi karyawan seperti seleksi administrasi, tes integritas dan kepribadian karyawan, selama ini dalam proses

seleksi karyawan masih menjadi tanggung jawab bagian administrasi, supervisor dan kepala cabang (M. Faizal, 22 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas hambatan yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah, proses seleksi yang cenderung kurang transparan, dan hanya diketahui oleh kepala cabang dan pimpinan pusat, sementara keputusan dan kewenangan dalam menentukan karyawan yang akan menempati jabatan yang kosong, ditentukan oleh kepala cabang, tanpa sepengetahuan karyawan lainnya di dalam perusahaan, dan belum ada SOP seleksi karyawan di dalam perusahaan, yang seharusnya untuk mengetahui kemampuan dan integritas karyawan dalam bekerja dan menempatkan pada posisi strategis yang dibutuhkan perusahaan, diperlukan seleksi karyawan melalui tes psikotes, tes kesehatan dan uji kompetensi sehingga memperoleh karyawan yang memiliki integritas dan motivasi untuk berkembang dan dapat membantu mewujudkan tujuan perusahaan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo

Untuk mendapatkan karyawan yang bisa ditempatkan di posisi atau jabatan yang dibutuhkan perusahaan dalam proses seleksi, perusahaan sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, yang dipeliti peroleh melalui wawancara dan hasilnya sebagai berikut:

1. Seleksi karyawan atas dasar adanya referensi

Peneliti bertanya pada Bapak M.Faizal, selaku Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, apa upaya yang sudah dilakukan dalam proses seleksi karyawan agar bisa bekerja di perusahaan? kemudian beliau menjawab:

Selama ini, perusahaan untuk memperoleh karyawan yang diharapkan bisa bekerja baik dan memiliki motivasi untuk berkembang adalah melalui referensi dari karyawan yang selama ini sudah bekerja di perusahaan, setidaknya dari referensi tersebut sedikit bisa diketahui kepribadian dan kemampuan karyawan dalam bekerja, apalagi jika didapatkan referensi yang sudah berpengalaman bekerja, hal tersebut sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dalam proses seleksi karyawan, yaitu memperoleh karyawan yang memiliki kualitas kerja yang baik, integritas dan tanggung jawab atas pekerjaan, dan paling utama bisa mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan perusahaan. Saya contohkan karyawan di bagian marketing saudara Ade Purwanto, beliau bekerja atas dasar referensi kakaknya yang sudah bekerja disini, dan dengan kemampuan kerjanya sekarang sudah menjadi supervisor marketing yang membawahi 5 orang marketing lainnya. (M. Faizal, 22 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu upaya yang pernah dilakukan PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo dalam mengatasi kendala adanya hambatan proses seleksi yang kurang transparan adalah, dengan meminta referensi bagi karyawan yang sudah bekerja di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, hal tersebut memberikan dampak positif dalam menghasilkan karyawan yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan baik, memiliki motivasi diri untuk berkembang, dan layak ditempatkan di posisi atau jabatan yang dibutuhkan perusahaan dan diharapkan mampu membantu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan terutama target penjualan kendaraan bermotor yang dijual PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo.

2. Membentuk Tim Seleksi di Internal Perusahaan bersama Kepala Cabang

Peneliti bertanya pada Bapak M.Faizal selaku Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, apa upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi adanya hambatan dalam proses seleksi karyawan yang belum

melibatkan lembaga seleksi lainnya dalam proses seleksi karyawan agar bisa bekerja di perusahaan? Kemudian beliau menjawab:

Sulit bagi perusahaan untuk melibatkan lembaga lain dalam proses seleksi karyawan, karena tentu saja untuk melibatkan lembaga lain tersebut ada biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, sementara dari pihak perusahaan belum ada anggaran yang tersedia untuk bisa bekerja sama dengan lembaga seleksi karyawan, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk tim seleksi karyawan yang sumberdaya dari internal perusahaan bersama kepala cabang yang memiliki kewenangan untuk menentukan karyawan yang ditempatkan di posisi atau jabatan yang dibutuhkan kan, seperti supervisor, administrasi *stock*, admin *service* (M. Faizal, 22 Juni 2021).

Peneliti bertanya pada Rina selaku Karyawan Bagian Administrasi dan Keuangan di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, upaya apa untuk mengatasi belum adanya lembaga lain yang memiliki kompeten dalam melakukan proses seleksi karyawan? beliau menjawab:

Saat ini yang bisa dilakukan pihak perusahaan dalam proses seleksi adalah membentuk tim seleksi karyawan secara internal, namun untuk keputusannya menjadi kewenangan dari kepala cabang dalam proses seleksi karyawan, dan dibantu dari proses wawancara dengan atasan atau supervisor masing-masing divisi, mulai dari divisi marketing, administrasi, *service*, *spare part* yang membutuhkan karyawan untuk ditempatkan di posisi dan jabatan yang masih kosong, dirasa sudah mampu membantu perusahaan dalam memperoleh karyawan yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab melaksanakan pekerjaan dengan baik (Rina, 10 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah meminta referensi bagi karyawan yang sudah bekerja di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, hal tersebut memberikan dampak positif dalam menghasilkan karyawan yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan baik, memiliki motivasi diri untuk berkembang, dan layak ditempatkan di posisi atau jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Membentuk tim seleksi karyawan dari internal perusahaan bersama kepala cabang untuk melakukan proses seleksi secara langsung melalui proses wawancara, hal tersebut dilakukan karena belum adanya anggaran yang tersedia untuk bekerja sama dengan lembaga yang memiliki tugas dalam proses seleksi karyawan untuk memperoleh karyawan yang memiliki integritas, dan kemampuan kerja yang baik dan mampu memujudkan tujuan perusahaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian mengenai proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses seleksi karyawan pada PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo sudah dilakukan dengan melihat pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan karyawan, proses tes tertulis dan wawancara, namun proses seleksi karyawan hasilnya belum optimal, karena pada tahapan tes tertulis dan cek kesehatan yang belum dilakukan dengan baik, karena dalam proses seleksi tes tertulis hanya mengisi biodata karyawan saja, untuk cek kesehatan belum dilakukan perusahaan secara langsung, namun hanya mempertanyakan kondisi kesehatan kepada karyawan melalui proses wawancara dengan karyawan. Disisi lain, pendidikan, pengalaman kerja dan wawancara sudah dilakukan dengan baik karena pendidikan dan pengalaman kerja menjadi pertimbangan utama bagi Kepala cabang PT. Jaya Indah Motor Cabang

Muara Bungo dalam melakukan proses seleksi karyawan yang telah siap pakai dan ditempatkan di posisi yang dibutuhkan perusahaan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan PT Jaya Indah Motor adalah, proses seleksi yang cenderung kurang transparan, dan hanya diketahui oleh kepala cabang dan pimpinan pusat, sementara keputusan dan kewenangan dalam menentukan karyawan yang akan menempati jabatan yang kosong, seperti halnya bagian administrasi stok kendaraan ditentukan oleh kepala cabang, tanpa sepengetahuan karyawan lainnya di dalam perusahaan, hambatan lainnya adalah belum dalam proses seleksi karyawan di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo belum melibatkan lembaga yang bertugas dalam proses seleksi seperti tes psikotes, tes kesehatan dan uji kompetensi sehingga memperoleh karyawan yang memiliki integritas dan motivasi untuk berkembang dan dapat membantu mewujudkan tujuan perusahaan.
3. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses seleksi karyawan di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo adalah meminta referensi bagi karyawan yang sudah bekerja di PT. Jaya Indah Motor Cabang Muara Bungo hal tersebut memberikan dampak positif dalam menghasilkan karyawan yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan baik, memiliki motivasi diri untuk berkembang, dan layak ditempatkan di posisi atau jabatan yang dibutuhkan perusahaan, dan membentuk tim seleksi di internal perusahaan bersama kepala cabang yang memiliki kewenangan dari Kepala Cabang untuk menentukan karyawan yang ditempatkan di posisi atau jabatan yang dibutuhkan dalam perusahaan melalui proses seleksi karyawan secara langsung dengan melakukan proses wawancara pada karyawan untuk memperoleh karyawan yang memiliki integritas, dan kemampuan kerja yang baik dan mampu mewujudkan tujuan perusahaan.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, memotivasi dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya Kepala Cabang PT. Jaya Indah Motor Muara Bungo. Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga ke depannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

Daftar Pustaka

- Edy, Sutrisno, 2016. *Manajemen sumberdaya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2011. *Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Pratik*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soedarjadi. 2015. *Hak dan Kewajiban Pekerja Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.